

PUBLITSISTIK USLUBDAGI MATNLAR TARJIMASINING MUAMMOLAR (INGLIZ VA O'ZBEK GAZETA MATERIALLARI MISOLIDA)

Gafurova Gulruh Baxtiyarovna

Katta o'qituvchi, JDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada matnlar tarjimasining muammolarini ko'rib chiqish gazeta materiallari matni asosida o'rganiladi. Maqolada qo'shimcha, so'z, so'z birikmasi va gaplarning qo'llanishini grammatik muvofiqligi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: grammatik moslik, tarjima muammolari, publisistik matn, gap strukturasi, so'z tanlash, stilistik rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы перевода текстов на основе текста газетных материалов. В статье анализируется грамматическая сочетаемость употребления наречий, слов, словосочетаний и предложений.

Ключевые слова: грамматическая совместимость, проблемы перевода, публицистический текст, структура предложения, выбор слов, стилистическое развитие.

Annotation: This article examines the problems of translation of texts based on the text of newspaper materials. The article analyzes the grammatical appropriateness of the use of adverbs, words, phrases and sentences.

Key words: grammatical compatibility, translation problems, journalistic text, sentence structure, word choice, stylistic development.

Publitsistik uslub XVIII asr o'rtalarida alohida uslub bo'lib ajralib chiqdi. Shu bilan birga publitsistik uslub o'ziga xos uch xil xususiyatga ham ajraldi. Publitsistika bu - hayotni tasvirlashning alohida bir yo'li, usuli, ijod turidir. U jamiyat hayotining shu kundagi, ayni zamondagi bo'lib o'tgan ijtimoiy ahamiyatga molik voqea va hodisalarini aks ettirib ommaga yetkazadi, davrning eng dolzarb masalalariga munosabat bildiradi, hal etilishi kerak bo'lgan muammolarni ko'tarib chiqadi. Publitsistika zamon voqea-hodisalaridan kishilarni xabardor qilish, shu kun uchun zarur masala, muammolarni tahlil etish va ularning yechilishi borasida jamiyatga ta'sir ko'rsatish vositasi hamdir. Uning bosh vazifasi hayotdagi voqea va hodisalar, masala va muammolar haqida jamoatchilik fikrini uyg'otishdan iboratdir. Publitsistika asl ma'noda - aytilgan gap, yozilgan matn, ma'lum bir ko'rinishdagi asar bo'lib, u matbuot sahifalariga ko'chgan, radio, televideniye, internetdan o'rin olgan taqdiridagina g'oyaviy-siyosiy va ma'naviy kuchga aylanadi, ommaga yetib boradi. Garchi publitsistik ruh, ya'ni ayni zamon muammolarini ko'tarib chiqish va ayni zamon kishilariga yetkazib borish ijtimoiy hayotni aks ettirish ko'rinishlaridan bo'lmish

badiiy adabiyotda va san'atning barcha turlarida mavjud bo'lsa-da, publitsistika keng va har taraflama ish ko'ra oladigan maydon -matbuotdir. Aslida, matbuot ham xuddi ana shu vazifani bajaradi, ya'ni jamiyat hayotini tasvirlaydi, tahlil etadi, unga o'z ta'sirini ko'rsatadi va o'zining ijtimoiy vazifasini publitsistika orqali amalga oshiradi. Bu esa matbuot bilan publitsistikaning o'zaro chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi, ya'ni matbuotsiz publitsistika va publitsistikasiz matbuot ish ko'rolmaydi.

Publitsistika dunyoni bilish va aks ettirishda asosan so'zdan, umuman, til vositalaridan foydalanganligi uchun u badiiy adabiyotga juda yaqin turadi va ba'zi o'rinlarda uning tarkibiy qismiga aylanadi. U so'z san'ati bo'lmish badiiy adabiyotdan obraz va obrazlilik, syujet, kompozitsiya, konflikt, xarakter va boshqa zarur tasviriy elementlarni oladi. Bunday adabiy-badiiy elementlar publitsistik asarlarning ta'sirchanligini oshirish, hayotni jonli, qiziqarli tasvirlash uchun qo'llaniladi. Ammo publitsistikaning asosiy vazifasi shu kundagi ijtimoiy hayotni tezkorlik bilan, ixcham va ta'sirchan shaklda yoritib berishdan iborat bo'lganligi bois unda yuqoridagi adabiy-badiiy vositalardan faqat zarur o'rinlardagina, ma'lum darajada foydalaniladi.

Boshqa uslublardan farqli o'laroq, publitsistik uslubdan ko'proq foydalanilgan, ayniqsa nazariy bo'limlari televideniya rivojlanishi o'zi bilan birga boshqa yangi har xil so'zlashuv—radio va tv sharhlari hamdir. Boshqa 2 ta bo'limlari bo'lsa esse (ahloqiy, falsafiy, adabiy) va gazeta, jurnal, davriy ro'znomalardagi jurnalistik maqolalar (siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy) dir.

Jurnallar, gazetalar va davriy ro'znomalardagi qisqacha umumlashtirilgan ma'lumotlar va pamfletlar ham umumiy esselar tarkibiga kiradi. Publitsistik uslubning asosiy maqsadi, omma fikriga chuqur va doimiy ta'sirni bildirish, so'zlovchi va yozuvchi tomonidan berilgan har bir sharhning aynan ishonchli ekanligiga o'quvchi va tinglovchini ishontirish va nutqdagi har qanday nuqtai nazarni qabul qilishga sababchi bo'ladi. Esse yoki maqola faqatgina mantiqiy dalillar emas, balki emotiv murojaatda hamdir. Eng natija beradigan vazifalardan —bu g'oyaviy ta'sir ko'rsatish ayniqsa notiqlik san'atidir ya'nikim inson ovozi eng kuchli ishonch ta'siri bo'libgina xizmat qiladi.

O'tgan o'n besh yilda Ingliz tilining rivojlanishida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi, bu sohalaridan birinchisi —ommaviy muloqatdir. Bu o'z navbatida o'z ichiga ekstralingvistik ta'sirlarni — jamiyat hayotini qamrab olgan siyosiy va iqtisodiy bo'layotgan butun dunyo o'zgarishlarni qamrab oladi. Yana shuni qo'shimcha qilish kerakki, zamonaviy axborot vositalari tilini, ayniqsa gazeta va publitsizmning stilistik xususiyatlari o'rganish bunga yaqqol misol bo'la oladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilida ilmiy, badiiy, publitsistik, rasmiy, so'zlashuv kabi nutq uslublari leksik, morfologik, sintaktik va boshqa belgilari bilan o'zaro farqlanadi. Ingliz tilida ham shunday.

Ingliz va o'zbek tillari tipologik va genetik jihatdan turli xil tillardir. Ingliz varus tillari Hind-Yevropa tillari oilasining German va Slavyan guruhlariga mansubdir.

O'zbek tili Oltoy tillar oilasining Turkiy tillar guruhiga mansubdir. Morfologik jihatdan ingliz tili analitik xususiyatga ega, rus tili esa sintetik xususiyatga ega, o'zbek tili agglyutinativ (grammatik shakl va yasama so'zlarning so'z o'zagi va negiziga affikslar qo'shilishi natijasida yasaladigan) tildir. Grammatik turlanishlar rus va o'zbek tillarida qo'laniladigan asosiy vositalardir. Ingliz tilida so'z tartibi qat'iydir.

Misol uchun:

Ega + kesim. Ega 1 - o'ringa joylashtiriladi, kesim esa 2 - o'rindan joy oladi. Agar kesim o'timli fe'l bilan ifodalansa 3 - o'rinda biz to'ldiruvchini ko'rishimiz mumkin: Ega + Kesim + To'ldiruvchi.

Misol uchun:

Ben sent ten men. Gap bo'laklari tartibidagi har qanday o'zgarish ma'noni buzilishiga olib keladi.

Misol uchun: Ten men sent Ben. Ammo o'zbek tilida gap bo'laklarining tartibi qat'iy emas. Ularda so'zlarning o'rin almashinishiga yo'l qo'yadi.

Misol uchun: Ben 10 ta odam(ni) yubordi. 10 ta odamni Ben yubordi. Yubordi Ben 10 ta odam.

Grammatik muvofiqlikning 3 turi mavjud: 1. to'liq; 2. qisman; 3. nomuvofiqlik. Biz grammatik muvofiqlikni 2 qismga bo'lamiz: morfologik va sintaktik. To'liq morfologik muvofiqlik bir xil grammatik kategoriyalar bor bo'lganida kuzatiladi: Misol uchun: zamon kategoriyasi, son kategoriyasi, nisbat kategoriyasi va h.z.

Ingliz tilida aniqlik va noaniqlik "a/an", "the" artikllari orqali ifodalanadi. Lekin o'zbek tilida aniqlik va noaniqlikni ifodalash uchun leksik va sintaktik vositalaridan foydalanamiz.

Misol uchun: Uni bizga qandaydir ahamiyati bor deb o'ylaysizmi? Do you think it may have a difference? Qandaydir ahamiyati bor deysizmi? Buning juda katta ahamiyati bor. A difference? It will make the difference.

To'liq sintaktik muvofiqlik tuzilishdagi muvofiqlik bo'lib gapdagi so'zlar tartibi. Misol uchun: adj. + noun = red pen - qizil ruchka; subject + noun = he laughed - u kuldi; Qisman sintaktik muvofiqlik ma'noning muvofiqligi, ammo tuzilishida farq qiladigan deb tushuniladi. Misol uchun: Glass + tube - N+N, shisha, naycha N+N.

Qisman sintaktik muvofiqlikni gapda biz so'z tartibi, so'z tushib qoldirish va so'zlarning o'ri almashtirishda bir-biriga to'g'ri kelmasligini tushunamiz. Masalan:

It is forbidden to smoke here - Bu yerda chekish man qilingan.

He blew out his candle - U shamni o'chirdi.

Sintaktik muvofiqlikning yo'qligi deganda tajjima uchun manba tilda ishlatiladigan, lekin tarjima qilinayotgan tilda ma'lum sintaktik tuzilishlarning bo'ltnasligi tushuniladi.

Masalan: I heard the door open - Men eshikning ochilishini eshitdim. - To'ldiruvchi ergash gap. Bu yerda o'rin almashtirish, o'zgartirish kiritish, tushirib qoldirish va qo'shimcha qo'shishtan foydalanilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, grammatik mos bo'lmaslik deganda bitta yoki boshqa grammatik shakl yoki konstruksiyalar o'girilayotgan tilda mavjud bo'lmasligi, shakl va konstruksiyalar ishlatilishida moslik bo'lmasligi, so'zlarning birikishida farq bo'lishi, bir xil ma'noga ega bo'lgan so'z turkumlarining bo'lmasligi tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Esenboev R. Tarjima san'ati. 1,2,3,4 kitoblar. Toshkent. 1986
2. Zoidze E.A. Syntactic features of analytical newspaper texts (based on Russian and English languages): author. dis. in Philology, Ph.D. philol. Sciences 10.02.20 / Zoidze Ella Amiranovna. Moscow, 2013. 21 p.
3. G. Gafurova. Publisistik uslubdagi matnlar elektron tarjimasini funksional pragmatik muvofiqligi. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2024
4. G. Gafurova. EQUIVALENCE AND PRAGMATIC ASPECTS OF TRANSLATION OF JOURNALISTIC TEXTS, [http s://doi.org /10.29013/EJLL -23-1-18-23](http://s://doi.org/10.29013/EJLL-23-1-18-23), European Journal of Literature and Linguistics № 1 2023, Vienna.